

Annotation des Données tabulaires, Réparation et Augmentation

Wiem Baazouzi¹, Marouen Kachroudi², et Sami Faiz³

¹ Université de la Manouba, Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique,
Laboratoire de Recherche en génie logiciel, Application Distribués, Systèmes décisionnels
et Imagerie intelligente, LR99ES26, Manouba 2010, Tunis, Tunisie.

`wiem.baazouzi@ensi-uma.tn`

² Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis, Informatique
Programmation Algorithmique et Heuristique, LR11ES14, 2092, Tunis, Tunisie

`marouen.kachroudi@fst.rnu.tn`

³ Université de Tunis El Manar, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis,
Laboratoire de Télédétection et Systèmes d'Information à Référence Spatiale,
99/UR/11-11, 2092, Tunis, Tunisie

`sami.faiz@insat.rnu.tn`

Résumé Ces dernières années, une quantité croissante d'informations a été mise à la disposition du public sous forme de tableaux sur le Web. Beaucoup de ces données ne sont pas utilisables en raison de leur mauvaise qualité. Par conséquent, les utilisateurs doivent utiliser plusieurs méthodes pour résoudre ces problèmes de qualité des données. Dans cet article, nous présentons une approche qui aide à combler ces lacunes en fournissant les fonctionnalités suivantes : annotation des données (pour résoudre les problèmes de métadonnées mal orthographiées et incomplètes), réparation des données (pour résoudre les valeurs manquantes) et l'augmentation des données (pour ajouter dynamiquement des colonnes significatives et les valeurs de cellule correspondantes à l'ensemble de données).

Mots clés Données tabulaires, Annotation, Réparation, Augmentation, Graphe de connaissances.

1 Introduction

Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature pour résoudre les problèmes susmentionnés. D'une part, l'utilisation de Semantic Table Annotation (STA), également connue sous le nom d'annotation de données, consiste à attribuer des balises sémantiques à partir de graphes de connaissances (KG) par exemple, Wikidata [30] et DBpedia [6] aux éléments des colonnes de données. L'annotation des données s'est avérée efficace pour résoudre le problème des fautes d'orthographe et des métadonnées manquantes ou incomplètes [5,7,18,22]. D'autre part, la réparation des données gère le

problème des données de cellule manquantes (valeurs) et l’augmentation des données ajoute des colonnes significatives et les valeurs de cellule correspondantes aux données.

Dans cet article, nous proposons notre approche, qui aide à combler ces lacunes en fournissant les fonctionnalités suivantes :

1. **Annotation des données** : est utilisée pour résoudre les fautes d’orthographe et les métadonnées manquantes ou incomplètes. Il est basé sur le processus **STA**, qui se compose de trois tâches principales : Annotation de type de colonne (**CTA**), Annotation de propriété de colonne (**CPA**) et Annotation d’entité de colonne (**CEA**). Ils ont attribué les éléments de données aux concepts du graphe de connaissances (DBpedia KG), comme illustré à la Fig.1. Pour décrire chaque tâche du processus **STA** [22], nous considérons un tableau de données réelles¹ à la Fig.1, qui présente les noms des présidents (**col1**) et leur lieu de naissance (**col2**).

FIGURE 1 – Annotation des données. Les données tabulaires (noir) sont annotées avec les propriétés (violet), les entités (bleu) et les types (vert) de DBpedia comme demandé dans les tâches **CPA**, **CEA** et **CTA** respectivement. (Figure en couleur en ligne)

2. **Réparation de données** : est utilisée pour gérer les valeurs de cellule manquantes ou incomplètes dans l’ensemble de données. Il est basé sur une méthode qui applique des requêtes SPARQL pour récupérer les valeurs de cellule manquantes de DBpedia KG. La figure 2 montre un exemple de la phase de réparation des données en ajoutant une valeur de cellule «<http://dbpedia.org/resource/Honolulu>».

1. <http://downloads.dbpedia.org/wiki-archive/downloads-2016-10.html>

FIGURE 2 – Exemple de réparation de données en ajoutant la valeur de cellule «<http://dbpedia.org/resource/Honolulu>» et d’augmentation de données en ajoutant une nouvelle colonne «<http://dbpedia.org/ontology/birthDate>».

3. *Augmentation de données* : est utilisée pour ajouter dynamiquement des colonnes significatives et leurs valeurs de cellule correspondantes à l’ensemble de données. Il est basé sur une méthode qui applique (i) des requêtes SPARQL pour récupérer les URI de propriété (CPA) des nouvelles colonnes proposées par les utilisateurs et (ii) des requêtes SPARQL pour remplir les valeurs de cellule correspondantes des colonnes nouvellement ajoutées. La figure 2 montre un exemple de la fonctionnalité d’augmentation des données en ajoutant une nouvelle colonne «<http://dbpedia.org/ontology/birthDate>».

Le reste de l’article est organisé comme suit : La section 2 positionne notre travail par rapport à la littérature connexe. La section ?? donne un aperçu de notre approche, décrit en détail les différentes phases qu’elle couvre. La section 4 évalue notre approche et évalue l’efficacité de ses phases. La section 5 conclut cet article et anticipe les futures directions de recherche

2 Etat de l’art

Le processus STA [18,13,1] est composé de cinq étapes qui sont : (i) le prétraitement des données, qui vise à préparer les données à l’intérieur de la table, (ii) la détection

du **Col_Sujet** est conçue pour détecter la colonne principale de la table, **(iii)** les trois sous-étapes pour l’annotation des données, qui sont la tâche **CEA**, la tâche **CTA** et la tâche **CPA**. D’autres propositions ont été faites pour combler les lacunes dans les approches susmentionnées et effectuer toutes les étapes du processus **STA**. De cette manière, [11,18,22] proposent de nouvelles techniques pour améliorer et fournir des annotations de haute qualité pour résoudre les problèmes de fautes d’orthographe et de métadonnées manquantes ou incomplètes. Ils ont utilisé des techniques d’apprentissage non supervisées, qui pourraient être appliquées à des domaines à usage général, et ont utilisé Open Source KG qui était disponible gratuitement sur le Web (DBpedia). MantisTable [11,10] a utilisé certaines fonctionnalités pour résoudre la limitation de la tâche Subject Column (**Col_Sujet**). Il permettait aux utilisateurs d’appliquer une série d’étapes pour préparer les données et utilisait différentes fonctionnalités pour attribuer automatiquement le **Col_Sujet**. L’outil MTab [22,32,23] en tant que système d’annotation sémantique automatique, pourrait traiter conjointement les trois tâches **CTA**, **CEA** et **CPA**. Il était basé sur la distribution de probabilité conjointe de plusieurs tables avec la correspondance DBpedia KG. MTab a réalisé des performances empiriques impressionnantes pour les trois tâches d’annotation du processus **STA** et a remporté le premier prix au challenge SemTab [18]. Mtab n’offrait pas de détection de colonne de sujet mais avait d’excellents résultats et MantisTable n’offrait pas d’excellents résultats comme Mtab mais permettait la détection de **Col_Sujet** [18,12,1]. Ces systèmes (présentés dans table 1) ne peuvent pas créer ou ajouter de nouvelles colonnes pour augmenter l’annotation avec un graphe de connaissances supplémentaire (KG).

Dans cette section, nous passons en revue les approches notables de la littérature. La littérature se concentre principalement sur **CTA**, **CEA** et **CPA**. Nous proposons de citer les systèmes STI plus détaillés dans le table 1, y compris les algorithmes représentatifs, les tâches cibles, les éléments de tableau utilisés, la référence KG et l’année de publication.

Approches	Annotation Tasks			KG	Source Données	Année
	CTA	CEA	CPA			
TabEL [8]		✓		YAGO	Limaye	2015
ADOG [24]	✓	✓	✓	DBpedia	SemTab 2019	2019
Tabularisi [28]	✓	✓	✓	DBpedia	T2D, VizNet	2019
Magic [25]	✓	✓	✓	DBpedia, Wikidata	SemTab 2021	2021

LexMa [29]	✓	✓		Wikidata	SemTab 2020	2020
LOD4ALL [21]	✓	✓	✓	DBpedia	SemTab 2019	2019
CSV2KG [26]	✓	✓	✓	DBpedia	SemTab 2019	2019
LinkingPark [9]	✓	✓	✓	Wikidata	SemTab 2020	2020
DAGOBAAH SL [15,16,17]	✓	✓	✓	DBpedia, Wikidata	SemTab 2019	2019
JenTab [2,4,3]	✓	✓	✓	DBpedia, Wikidata	SemTab 2020	2020
MantisTable [11,10]	✓	✓	✓	DBpedia, Wikidata	SemTab 2019	2019
DAGOBAAH Embeddings [20]	✓	✓		DBpedia, Wikidata	SemTab 2019	2019
Radar Station [19]		✓		Wikidata	SemTab 2022	2022
DUDUO [27]	✓	✓		–	WikiTable	2021
TCN [31]	✓		✓	–	WikiTable [14]	2021

TABLE 1 – Approches Systèmes STI

3 Approche Proposée

Cette section décrit notre approche qui combine toutes les méthodes et tous les outils en une seule approche intégrée. Cette proposition surmonte les difficultés associées à la qualité des données sur le Web, en particulier les données tabulaires. Plus de détails sur la mise en œuvre de l’approche sont présentés dans la figure 3. nous avons implémenté ses fonctionnalités : annotation de données, réparation de données et augmentation de données à travers les cinq phases suivantes, telles que le prétraitement des données et la détection de colonne de sujet (**Col_Sujet**), l’annotation de données, désambiguïsation des candidats, la réparation de données et l’augmentation de données.

3.1 étape 1 : Pré-traitement

A noter que le contenu de chaque table peut être exprimé selon différents types et formats, à savoir : numérique, chaînes de caractères, données binaires, date/heure, booléen, adresses, etc. En effet, avec la grande diversité des types de données, l’étape de prétraitement est cruciale. Par conséquent, le but du prétraitement est de s’assurer que le traitement de chaque table est déclenché sans erreur. L’effort est particulièrement accentué lorsque les données contiennent des fautes d’orthographe. En d’autres termes, ces questions doivent être résolues avant d’appliquer notre approche. Afin de bien mener à bien cette étape, nous avons utilisé plusieurs techniques et bibliothèques telles que

FIGURE 3 – Approche Proposée

(Textblob², Pyspellchecker³, etc.) pour rectifier et corriger toutes les données textuelles bruitées dans les tables considérées. À titre d'exemple, nous détectons la ponctuation, les parenthèses, le trait d'union et l'apostrophe, ainsi que les mots vides en utilisant la bibliothèque Pandas⁴ pour les supprimer. Comme un traitement classique dans ce registre, nous avons terminé cette phase en transformant toutes les lettres majuscules en minuscules. Cela peut réduire considérablement l'effort et le coût d'exécution de notre approche en évitant la répétition massive de ces traitements pour toutes les cellules du tableau, et ce dans chaque sous-tâche.

3.2 étape 2 : Annotation sémantique

1. **Attribuer un type sémantique à une colonne (CTA)** Comme le montre la figure 3, la tâche consiste à annoter chaque colonne d'entité avec des éléments de Wikidata (ou éventuellement de DBPedia) en tant que type identifié lors de la phase de prétraitement. Chaque élément est marqué avec la balise dans Wikidata ou DBPedia. Ce traitement permet une identification sémantique. La tâche **CTA** est effectuée sur la base des API Wikidata ou DBPedia pour rechercher un élément en fonction de sa description. Le résultat de la requête SPARQL peut renvoyer un seul type, mais dans certains cas, le résultat est plus d'un type, donc dans ce cas, aucune annotation n'est produite pour la tâche **CTA**.

2. <https://textblob.readthedocs.io/en/dev/>
 3. <https://pypi.org/project/pyspellchecker/>
 4. <https://pandas.pydata.org>

2. **Faire correspondre une cellule à une entité KG (CEA)** La tâche **CEA** vise à annoter les cellules d'un tableau donné à une entité spécifique répertoriée sur Wikidata ou DBPedia. La figure 4 rassemblent la tâche **CEA** qui est effectuée sur le même principe que la tâche **CTA**. Notre approche réutilise les résultats du processus de tâche **CTA** en introduisant les modifications nécessaires à la requête SPARQL. Si l'opération renvoie plus d'une annotation, nous exécutons un traitement basé sur l'examen du contexte de la colonne considérée, par rapport à ce qui a été obtenu avec la tâche **CTA**, pour surmonter le problème d'ambiguïté.

3. **Associer un bien à une entité KG (CPA)** Après avoir annoté les valeurs des cellules ainsi que les différents types de chacune des entités considérées, nous allons identifier les relations entre deux cellules apparaissant sur la même ligne via une propriété à l'aide d'une requête SPARQL. En effet, la tâche **CPA** cherche à annoter la relation entre deux cellules consécutives via une propriété. De même, cette tâche est effectuée de manière analogue aux tâches **CTA** et **CEA**. La seule différence dans la tâche **CPA** est que la requête SPARQL doit sélectionner à la fois l'entité et les attributs correspondants. Les propriétés sont faciles à faire correspondre puisque nous les avons déjà déterminées lors du traitement des tâches **CEA** et **CTA**.

3.3 étape 3 : Désambiguïsation des candidats

1. **Désambiguïsation des candidats CTA** : Pour sélectionner une meilleure annotation d'une classe d'une colonne parmi ces candidats d'annotation sémantique, nous prenons le score moyen des résultats de la recherche en utilisant des votes basé sur les colonnes et le score des similitudes de distances. Ensuite, nous sélectionnons l'entité candidate avec le score moyen le plus élevé comme annotation finale.
2. **Désambiguïsation des candidats CEA** : Pour sélectionner une meilleure annotation d'une entité parmi ces candidats d'annotation sémantique, nous prenons le score moyen des résultats de la recherche en utilisant des votes basé sur les lignes et le score des similitudes de distances. Ensuite, nous sélectionnons l'entité candidate avec le score moyen (score de votes basé sur les lignes et de score des similitudes de distances) le plus élevé comme annotation finale.
3. **Désambiguïsation des candidats CPA** : Pour sélectionner une meilleure annotation d'une propriété entre deux colonnes parmi ces candidats d'annotation

sémantique, nous prenons le score moyen des résultats de la recherche en utilisant le score de Correspondance des valeurs entre les cellules de deux colonnes et le score des similitudes de distances. Ensuite, nous sélectionnons la propriété candidate avec le score moyen (score de correspondance des valeurs et de score des similitudes de distances) le plus élevé comme annotation finale.

3.4 Réparation des données

La phase de réparation des données a pour but d'ajouter automatiquement des entités de cellule manquantes (valeurs) ou des valeurs indéfinies "nan". Notre algorithme applique des requêtes SPARQL en prenant l'entité de cellule (**CEA**) du **Col_Sujet** et la propriété de colonne (**CPA**) (par exemple, **CEA + CPA**) pour récupérer les entités de cellule manquantes (**CEA**). Un exemple de requête SPARQL pour obtenir l'entité de cellule manquante de la première ligne dans l'ensemble de données ci-dessus (Fig. 2). La requête SPARQL (Listing 1.1) récupère un objet pour le contenu de la colonne «<http://dbpedia.org/ontology/birthPlace>» (Property/Predicate) et le sujet de la première ligne «http://dbpedia.org/resource/barack_Obama» de DBpedia KG, où l'entité cellulaire (objet) récupérée par la requête (Liste 1.1) est «<http://dbpedia.org/resource/Honolulu>».

```
1 {  
2   PREFIX dbr : <http://dbpedia.org/resource/>  
3   SELECT ?object  
4   WHERE  
5     { <http://dbpedia.org/resource/barack_Obama>  
6       <http://dbpedia.org/ontology/birthPlace>  
7       ?object  
8     }  
9 }
```

Code Listing 1.1 – Requête SPARQL pour récupérer une entité cellule (Objet).

3.5 Augmentation des données

Pendant la phase d'augmentation des données, le système permet à l'utilisateur d'ajouter des colonnes pertinentes à l'ensemble de données annoté (Fig. 2). Nous avons utilisé simplement une requête SPARQL (Listing 1.2) en choisissant **CPA**. Plusieurs URI (**CPA**) peuvent apparaître tels que parexemple : «<http://dbpedia.org/ontology/birthDate>» et «<http://dbpedia.org/ontology/naissanceMort>». On choisit le seul

CPA, et **Kepler-aSI** sera ajouté en tant que nouvelle colonne à l'ensemble de données, ou il peut ajouter le nom de la colonne exactement comme "birthDate". Par conséquent, le système permet à l'utilisateur d'ajouter le **CPA** choisi «<http://dbpedia.org/ontology/birthDate>». L'algorithme a créé une liste de propositions de **CPA**, où, chaque fois que la requête (Listing 1.2) renvoie un **CPA** (Predicate has an rdf :property), qui contient un mot proposé par l'utilisateur, il le stocke dans cette liste.

```

1 {
2   PREFIX dbr : <http://dbpedia.org/resource/>
3   SELECT ?predicate
4   WHERE
5     {
6       ?predicate a rdf: Property
7       FILTER ( REGEX ( STR ( ?predicate ) , http://dbpedia.org/, i ) )
8       FILTER ( REGEX ( STR ( ?predicate ) , " + n e w C o l u m n + " , i ) )
9     }
10  ORDER BY ?predicate
11 }
12 }
```

Code Listing 1.2 – Requête SPARQL pour ajouter une colonne.

4 Evaluations & Résultats

Dans cette section, nous présenterons les résultats de notre approche pour les différentes tâches. Pour mesurer l'efficacité des fonctionnalités de réparation et d'augmentation des données du processus de notre approche, nous avons utilisé les métriques suivantes : Précision (P), Rappel (R) et F-mesure (F1).

$$Precision = \frac{correct_annotations\#}{submitted_annotations\#} \quad (1)$$

$$Recall = \frac{correct_annotations\#}{ground_truth_annotations\#} \quad (2)$$

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (3)$$

Les résultats sont résumés dans le table 2 et les figures 4, 5, 6 :

FIGURE 4 – Résultats pour Round 1

FIGURE 5 – Résultats pour Round 2

5 Conclusion & Perspectives

Pour résumer et conclure, nous avons présenté dans cet article notre approche KEPLER-ASI. Notre système arrive à maturité et réalise des performances très encourageantes. Nous avons réussi à combiner plusieurs stratégies et techniques de traitement, ce qui est aussi la force de notre système. Nous avons renforcé les étapes de prétraite-

FIGURE 6 – Résultats pour Round 3

TABLE 2 – Résultats de notre Approche

	F1 Score	Precision	Rank
CTA- WD	0.944	0.944	3/10
CPA-WD	0.937	0.937	4/10
HardTables-CTA-WD	0.881	0.881	3/10
HardTables-CPA-WD	0.912	0.912	3/10
ToughTables-CTA-WD	0.369	0.369	3/10
ToughTables-CTA-DBP	0.154	0.154	5/10
BiodivTab-CTA-DBP	0.731	0.781	3/10
BiodivTab-CEA-DBP	0.530	0.530	4/10

ment et de vérification orthographique qui ont rendu le système opérationnel. De plus, malgré la taille des données, qui est assez importante, nous avons réussi à contourner ce problème en utilisant une sorte de dictionnaire local, qui nous permet de réutiliser des correspondances déjà existantes. Ainsi, nous avons réalisé un gain de temps considérable, ce qui nous a permis de nous ajuster et de rectifier après chaque exécution. Nous avons également participé à toutes les tâches sans exception, ce qui nous a permis de tester notre système sur toutes les facettes, c'est-à-dire d'identifier ses forces et ses faiblesses. KEPLER-ASI est une approche prometteuse, mais qui sera encore améliorée : Premièrement, nous appliquerons encore plusieurs méthodes pour corriger les fautes d'orthographe et autres fautes de frappe dans les données sources. Enfin, nous ferons évoluer notre système en intégrant de nouvelles techniques de traitement de données (certains paradigmes orientés Big Data). En effet, l'implémentation parallèle nous permettra de contourner le problème de taille des données, qui est la lacune pour nos machines actuelles. A terme, l'idée de passer à une représentation des données par index

serait une piste intéressante à explorer pour maîtriser l'espace de recherche, formé par les données tabulaires considérées.

Références

1. Nora Abdelmageed, Jiaoyan Chen, Vincenzo Cutrona, Vasilis Efthymiou, Oktie Hassanzadeh, Madelon Hulsebos, Ernesto Jiménez-Ruiz, Juan Sequeda, and Kavitha Srinivas. Results of semtab 2022. 2022.
2. Nora Abdelmageed and Sirko Schindler. Jentab : Matching tabular data to knowledge graphs. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2020) co-located with the 19th International Semantic Web Conference (ISWC 2020), Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020*, volume 2775 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 40–49, 2020.
3. Nora Abdelmageed and Sirko Schindler. Jentab : A toolkit for semantic table annotations. In *Proceedings of the 2nd International Workshop on Knowledge Graph Construction co-located with 18th Extended Semantic Web Conference (ESWC 2021) Virtual conference, June 6, 2021*, CEUR Workshop Proceedings, 2021.
4. Nora Abdelmageed and Sirko Schindler. Jentab meets semtab 2021's new challenges. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2021) co-located with the 20th International Semantic Web Conference (ISWC 2021), Virtual conference (originally planned to be in Berlin, Heidelberg), october 27, 2021*, CEUR Workshop Proceedings, pages 42–53. Springer-Verlag, 2021.
5. Rabeb Abida, Emna Hachicha Belghith, and Anthony Cleve. An end-to-end framework for integrating and publishing linked open government data. In *2020 IEEE 29th International Conference on Enabling Technologies : Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE)*, pages 257–262. IEEE, 2020.
6. Sören Auer, Christian Bizer, Georgi Kobilarov, Jens Lehmann, Richard Cyganiak, and Zachary Ives. Dbpedia : A nucleus for a web of open data. In *The Semantic Web : 6th International Semantic Web Conference, 2nd Asian Semantic Web Conference, ISWC 2007+ ASWC 2007, Busan, Korea, November 11-15, 2007. Proceedings*, pages 722–735. Springer, 2007.
7. Rabia Azzi, Gayo Diallo, E Jiménez-Ruiz, O Hassanzadeh, V Efthymiou, J Chen, and K Srinivas. Amalgam : making tabular dataset explicit with knowledge graph. In *SemTab@ ISWC*, pages 9–16, 2020.
8. Chandra Sekhar Bhagavatula, Thanapon Noraset, and Doug Downey. Tabel : Entity linking in web tables. In *Proceedings of the ISWC 2015 Posters & Demonstrations Track co-located with the 14th International Semantic Web Conference (ISWC-2015), Bethlehem, PA, USA, October 11, 2015*, volume 9366 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 425–441. Springer, Cham, 2015.
9. Shuang Chen, Alperen Karaoglu, Carina Negreanu, Tingting Ma, Jin-Ge Yao, Jack Williams, Andy Gordon, and Chin-Yew Lin. Linkingpark : An integrated approach for semantic table interpretation. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2020) co-located with the 19th International Semantic Web Conference (ISWC 2020), Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020*, volume 2775 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 65–74, 2020.
10. Marco Cremaschi, Roberto Avogadro, Andrea Barazzetti, David Chiericato, E Jiménez-Ruiz, O Hassanzadeh, V Efthymiou, J Chen, and K Srinivas. Mantistable se : an efficient approach for the semantic table interpretation. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2020) co-located with the 19th International Semantic Web Conference (ISWC 2020), Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020*, CEUR Workshop Proceedings, pages 75–85. Springer-Verlag, 2020.

11. Marco Cremaschi, Roberto Avogadro, and David Chiericato. Mantistable : an automatic approach for the semantic table interpretation. In *SemTab@ ISWC*, pages 15–24, 2019.
12. Vincenzo Cutrona, Jiaoyan Chen, Vasilis Efthymiou, Oktie Hassanzadeh, Ernesto Jiménez-Ruiz, Juan Sequeda, Kavitha Srinivas, Nora Abdelmageed, Madelon Hulsebos, Daniela Oliveira, et al. Results of semtab 2021. 3103 :1–12, 2021.
13. Vincenzo Cutrona, Jiaoyan Chen, Vasilis Efthymiou, Oktie Hassanzadeh, Ernesto Jiménez-Ruiz, Juan Sequeda, Kavitha Srinivas, Nora Abdelmageed, Madelon Hulsebos, Daniela Oliveira, et al. Results of semtab 2021. *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching*, 3103 :1–12, 2022.
14. Xiang Deng, Huan Sun, Alyssa Lees, You Wu, and Cong Yu. Turl : Table understanding through representation learning. *ACM SIGMOD Record*, 51(1) :33–40, 2022.
15. Viet-Phi Huynh, Yoan Chabot, Thomas Labbé, Jixiong Liu, and Raphaël Troncy. From heuristics to language models : A journey through the universe of semantic table interpretation with dagobah. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching co-located with the 21st International Semantic Web Conference (ISWC 2022) Virtual conference, October 23-27, CEUR Workshop Proceedings*, pages 45–58, 2020.
16. Viet-Phi Huynh, Jixiong Liu, Yoan Chabot, Frédéric Deuzé, Thomas Labbé, Pierre Monnin, and Raphaël Troncy. Dagobah : Table and graph contexts for efficient semantic annotation of tabular data. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2021) co-located with the 20th International Semantic Web Conference (ISWC 2021), Virtual conference (originally planned to be in Berlin, Heidelberg), october 27, 2021, CEUR Workshop Proceedings*, pages 19–31. Springer-Verlag, 2021.
17. Viet-Phi Huynh, Jixiong Liu, Yoan Chabot, Thomas Labbé, Pierre Monnin, and Raphaël Troncy. Dagobah : Enhanced scoring algorithms for scalable annotations of tabular data. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2020) co-located with the 19th International Semantic Web Conference (ISWC 2020), Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020, volume 2775 of CEUR Workshop Proceedings*, pages 27–39, 2020.
18. Ernesto Jiménez-Ruiz, Oktie Hassanzadeh, Vasilis Efthymiou, Jiaoyan Chen, Kavitha Srinivas, and Vincenzo Cutrona. Results of semtab 2020. In *CEUR Workshop Proceedings*, volume 2775, pages 1–8, 2020.
19. Jixiong Liu, Viet-Phi Huynh, Yoan Chabot, and Raphael Troncy. Radar station : Using kg embeddings for semantic table interpretation and entity disambiguation. In *The Semantic Web–ISWC 2022 : 21st International Semantic Web Conference, Virtual Event, October 23–27, 2022, Proceedings*, pages 498–515. Springer, 2022.
20. Jixiong Liu and Raphaël Troncy. Dagobah : an end-to-end context-free tabular data semantic annotation system. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2019) co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 30, 2019.*, CEUR Workshop Proceedings, pages 41–48, 2019.
21. Hiroaki Morikawa. Semantic table interpretation using lod4all. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2019) co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 30, 2019.*, CEUR Workshop Proceedings, pages 49–56, 2019.
22. Phuc Nguyen, Natthawut Kertkeidkachorn, Ryutaro Ichise, and Hideaki Takeda. Mtab : Matching tabular data to knowledge graph using probability models. *arXiv preprint arXiv :1910.00246*, 2019.
23. Phuc Nguyen, Ikuya Yamada, Natthawut Kertkeidkachorn, Ryutaro Ichise, and Hideaki Takeda. Semtab 2021 : Tabular data annotation with mtab tool. In *SemTab@ ISWC*, pages 92–101, 2021.

24. Daniela Oliveira and Mathieu d’Aquin. Adog-annotating data with ontologies and graphs. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2019) co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 30, 2019.*, volume 2775 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 40–49, 2019.
25. Bram Steenwinckel, Filip De Turck, and Femke Ongenaë. Magic : Mining an augmented graph using ink, starting from a csv. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2021) co-located with the 20th International Semantic Web Conference (ISWC 2021), Virtual conference (originally planned to be in Berlin, Heidelberg), october 27, 2021*, CEUR Workshop Proceedings, pages 68–78. Springer-Verlag, 2021.
26. Bram Steenwinckel, Gilles Vandewiele, Filip De Turck, and Femke Ongenaë. Csv2kg : Transforming tabular data into semantic knowledge. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2019) co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 30, 2019.*, CEUR Workshop Proceedings, pages 33–40, 2019.
27. Yoshihiko Suhara, Jinfeng Li, Yuliang Li, Dan Zhang, Çağatay Demiralp, Chen Chen, and Wang-Chiew Tan. Annotating columns with pre-trained language models. In *Proceedings of the 2022 International Conference on Management of Data*, pages 1493–1503, 2022.
28. Avijit Thawani, Minda Hu, Erdong Hu, Husain Zafar, Naren Teja Divvala, Amandeep Singh, Ehsan Qasemi, Pedro A Szekely, and Jay Pujara. Entity linking to knowledge graphs to infer column types and properties. *SemTab@ ISWC*, 2019 :25–32, 2019.
29. Shalini Tyagi and Ernesto Jimenez-Ruiz. Lexma : Tabular data to knowledge graph matching using lexical techniques. In *CEUR Workshop Proceedings*, volume 2775, pages 59–64, 2020.
30. Denny Vrandečić and Markus Krötzsch. Wikidata : a free collaborative knowledgebase. *Communications of the ACM*, 57(10) :78–85, 2014.
31. Daheng Wang, Prashant Shiralkar, Colin Lockard, Binxuan Huang, Xin Luna Dong, and Meng Jiang. Tcn : Table convolutional network for web table interpretation. In *Proceedings of the Web Conference 2021*, pages 4020–4032, 2021.
32. Lianzheng Yang, Shuyang Shen, Jingyi Ding, and Jiahui Jin. Gbmtab : A graph-based method for interpreting noisy semantic table to knowledge graph. In *SemTab@ ISWC*, pages 32–41, 2021.